

Gouverner à distance : analyse d'un réseau d'espionnage contre-révolutionnaire dans l'Europe de la Révolution et de l'Empire napoléonien

Karine Rance [1], Aurelia Vasile [2]

1: Université Clermont Auvergne, Centre d'histoire Espaces et Culture

2: Maison des Sciences de l'Homme de Clermont-Ferrand

Rance Karine and Vasile Aurelia. 2024. "Gouverner à distance : analyse d'un réseau d'espionnage contre-révolutionnaire dans l'Europe de la Révolution et de l'Empire napoléonien", *Historical Network Research 2024*, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12606467

L'analyse réticulaire est un outil majeur pour comprendre l'articulation de l'action individuelle avec une dynamique sociale ainsi que les modes de gouvernance à distance en situation d'exil auxquels nous nous intéresserons dans cette communication. Cette perspective invite à considérer les réseaux sous l'angle de leur intentionnalité et de leur situation dans un champ de forces, ce qui en fait des « dispositifs de communication » (Beaurepaire, Hermant, 2014).

Nous appliquerons cette notion au réseau de Fauche-Borel, libraire à Neuchâtel et espion dans l'Europe révolutionnaire et napoléonienne. D'abord approché par le comte de Provence, prétendant au trône de France en exil, l'agent passe ensuite au service de la couronne d'Angleterre. Un réseau aux ramifications internationales qui s'étend à l'échelle européenne jusqu'en Russie et en Suède, avec des extensions aux Etats-Unis, se développe en fonction des objectifs de ses promoteurs : dans un premier temps tenter de faire basculer le général républicain Pichegru dans la contre-révolution pour ouvrir les portes de la France aux armées coalisées établies outre-Rhin ; dans un second temps enrichir le réseau de renseignement britannique.

Les correspondances actives et passives que Fauche-Borel a laissées ont été exploitées à partir d'un modèle destiné à structurer les données qui ont été extraites des lettres puis à les visualiser. Le corpus est forcément incomplet puisqu'il dépend d'une part des aléas de la circulation de la poste dans ces temps de guerre (les missives peuvent être perdues ou interceptées), et d'autre part de la volonté du scripteur principal de conserver ou non ses brouillons et les lettres reçues. Etant donné que le contenu des échanges (le renseignement) est sensible, certaines lettres auraient pu être détruites par Fauche-Borel par mesure de sécurité, mais rien ne l'indique. Le réseau épistolaire, par nature, ne relie que les individus à distance et ne tient donc pas compte des rencontres physiques. Certaines de ces rencontres sont parfois évoquées dans la

correspondance, ce qui contrebalance très partiellement ce biais (mais en donnant des éléments informatifs qui ne peuvent pas être pris en compte dans la reconstitution des réseaux épistolaires puisqu'ils ne sont pas de même nature). Toujours est-il que la restitution du réseau à laquelle on aboutit n'est pas exhaustive et qu'elle est fortement égocentrée du fait des modalités de sa constitution. L'auteur lui-même, qui décide de l'archivage de ses lettres, est partie prenante dans ce processus.

Nous envisageons de travailler avec trois types de visualisation. La première sous forme de graphe utilise Vistorian qui permet de mettre en évidence la nature du lien qui unit les correspondants (lien intime, renseignement, demande de service) et son évolution dans le temps ; pour la seconde, qui prend en compte les données de géolocalisation, Kepler ou Palladio paraissent plus adaptés. Ces visualisations donnent à voir le réseau de Fauche-Borel dans sa dimension spatiale et temporelle. On comprend ainsi comment les lettres et les hommes circulent : d'abord via la Suisse entre le Saint-Empire et la France, puis par Hambourg pour relier la Suisse et la Grande-Bretagne, avec à chaque fois des ramifications secondaires. Ces circulations dépendent essentiellement de la situation géopolitique. On voit aussi deux phases de déploiement du réseau se succéder, ce qui n'est pas visible à la lecture des lettres. Dans un premier temps, le réseau, lié à l'affaire Pichegru, est ancré dans la zone rhénane : il relie indirectement le comte de Provence (en Rhénanie), frère de Louis XVI décédé, au général républicain (en France) en passant par Fauche-Borel (en Suisse). Dans un second temps, après l'échec du premier complot qui a été révélé au grand jour, le réseau se déploie brusquement et s'étend outre-Manche. En reprenant une bonne partie des liens initiaux, il connaît une extension beaucoup plus large en Europe. Fauche-Borel est désormais au service de la Grande-Bretagne. L'usage du curseur temporel permet de repérer les moments exacts où le réseau prend de l'ampleur et les acteurs qui, servant d'intermédiaires entre deux espaces hétérogènes, les mettent en contact. On comprend ainsi que ce réseau a répondu à deux intentionnalités successives, quoique liées : la première impliquait Fauche-Borel dans un rôle très précis, puisqu'il devait acheminer des lettres jusqu'à Pichegru et en rapporter des réponses qui étaient transmises à celui qui incarnait la monarchie française en exil, le comte de Provence, mais aussi au prince de Condé qui avait réussi à maintenir une force armée composée d'émigrés français. Le comte de Provence, qui se considérait comme détenteur légitime de l'autorité politique, et qui s'était entouré de « ministres », tentait de gouverner à distance par le biais de complots destinés à déstabiliser la République française. Une fois inclus dans le système beaucoup plus vaste du réseau de renseignement britannique, le réseau de Fauche-Borel prend une ampleur bien plus large et change d'intentionnalité : il travaille désormais aux plans de Londres pour mener des actions combinées dans les colonies, sur les fronts européens et sur le territoire français. Pour cela Fauche-Borel est chargé de transmettre les informations qu'il obtient d'Europe, même après être allé lui-même s'établir en Grande-Bretagne. On observe ainsi les individus circuler à l'échelle européenne, les réseaux s'y déployer, les intermédiaires y connecter des espaces hétérogènes.

L'analyse en réseau permet ainsi d'accéder au continuum social en évitant d'enfermer le réel dans des catégories – politiques en l'espèce – supposées étanches (Gribaudo, 1995). Dans le cas présent, le réseau de Fauche-Borel donne à voir les liens qui relient les royalistes attachés au modèle absolutiste ou aristocratique aux partisans d'une monarchie constitutionnelle, minoritaires parmi les émigrés, mais particulièrement représentés à Londres et en Suisse. Agissant au sein de ces réseaux, les acteurs favorisent la circulation des modèles politiques et les emprunts réciproques. On voit ainsi se dessiner dans leur complexité et leur perméabilité les réseaux de renseignement dans l'Europe de la Révolution française.

Le cas qui sera présenté lors de la conférence s'inscrit dans un projet de recherche en cours. Ce terrain d'expérimentation nous permettra de vérifier nos hypothèses et de tester l'apport des outils de visualisation à la compréhension du réseau.

Références

Maurizio Gribaudo, « Les discontinuités du social. Un modèle configurationnel », in Bernard Lepetit (dir.), *Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*, Paris, Albin Michel, 1995, p. 187-225.

Pierre-Yves Beaupaire (dir.), *La communication en Europe de l'âge classique au siècle des Lumières*, Paris, Belin 2014.

Martin Grandjean, Mathieu Jacomy. *Translating Networks: Assessing Correspondence Between Network Visualisation and Analytics*. Digital Humanities, 2019, Utrecht, Netherlands. halshs-02179024